

**PET CEILÂNDIA COM CALOUROS DA FACULDADE DE CEILÂNDIA
DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA** DOI: 10.5281/zenodo.6419892**Yan Mateus Da Silva Ribeiro**

Graduando em farmácia pela Universidade de Brasília - UnB; Membro bolsista do grupo PET Ceilândia do campus FCE/UnB. yanribeiro2010@gmail.com

Giovanna Santos Nunes

Graduando em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília - UnB; Membro bolsista do grupo PET Ceilândia do campus FCE/UnB. giovannasantos0045@gmail.com

Michelle Zampieri Ipolito

É enfermeira e doutora em Medicina (Ginecologia) pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Possui três especializações: Enfermagem em Saúde Pública (Unifesp), Queimaduras (Unifesp) e Enfermagem em Terapia Intensiva (Instituto Israelita Albert Einstein). Professora Adjunta da Universidade de Brasília, é tutora do Grupo PET Ceilândia da UnB desde 2016. ipolito@unb.br

Resumo: Iniciativa de recepção dos calouros dos cursos de graduação da Faculdade de Ceilândia quanto a aspectos frequentemente deixados em segundo plano nas recepções tradicionais: dinâmicas da educação universitária; normativas e instâncias legais da UnB; pessoas a quem recorrer em caso de dúvidas; apresentação de possibilidades na universidade que são raras ou até inexistentes na educação básica: cursos de idiomas, disciplinas e atividades de todas as áreas do conhecimento, prática esportiva sistemática, grupos e projetos de estudo e pesquisa, política e representação estudantil, empresas juniores, existência de bolsas e outras formas de assistência estudantil etc. Neste momento especial ocorrendo de forma remota.

Palavras-chave: Calouros, Graduação, Programa de Educação Tutorial.

Abstract: Initiative to receive freshmen from undergraduate courses at the Faculty of Ceilândia regarding aspects often left in the background in traditional receptions: dynamics of university education; regulations and legal instances of UnB; people to turn to in case of doubts; presentation of possibilities at the university that are rare or even non-existent in basic education: language courses, disciplines and activities from all areas of knowledge, systematic sports practice, study and research groups and projects, policy and student representation, junior companies, existence scholarships

and other forms of student assistance etc. This special moment is taking place remotely.

Keywords: Língua Inglesa. Mesma formatação do Resumo em Língua Portuguesa.

INTRODUÇÃO

A recepção de calouros é conhecida na Universidade de Brasília como “boas vindas”. O grupo PET Ceilândia participa da organização do boas vindas a seis anos na Faculdade de Ceilândia. Neste momento impar a recepção vem ocorrendo de forma remota, o que fez com que os petianos tivessem que modificar, aprender e desenvolver novas formas de organizar e conduzir a recepção de calouros. O Boas Vindas UnB da Faculdade de Ceilândia tem como Iniciativa a recepção dos calouros dos cursos de graduação da Faculdade de Ceilândia quanto a aspectos frequentemente deixados em segundo plano nas recepções tradicionais: dinâmicas da educação universitária; normativas e instâncias legais da UnB; pessoas a quem recorrer em caso de dúvidas; apresentação de possibilidades na universidade que são raras ou até inexistentes na educação básica como: cursos de idiomas, disciplinas e atividades de todas as áreas do conhecimento, prática esportiva sistemática, grupos e projetos de estudo e pesquisa, política e representação estudantil, empresas juniores, existência de bolsas e outras formas de assistência estudantil.

Também tem como objetivos a melhoria da quantidade e da qualidade da permanência do calouro nos cursos da UnB Ceilândia; aumento da interação entre estudantes dos seis cursos de graduação do campus, e também entre as diversas

turmas de ingressantes; redução do tempo de permanência do aluno na UnB. Os objetivos desta atividade são complementares àqueles que já são perseguidos por outras duas categorias de bolsistas na UnB: tutores e monitores de graduação. Dificuldades acadêmicas dos calouros já são tratadas com exclusividade e eficiência por estes dois tipos de bolsistas. O PET com Calouros, do PET Ceilândia, inova ao atacar um dos fatores de evasão entre os menos percebidos, mas igualmente preocupante: o do aluno que não se sente acolhido pela universidade porque não conhece suas possibilidades.

Método

Os calouros são apresentados aos membros do Grupo PET Ceilândia na primeira semana de aulas. Atividades pontuais, de execução especificamente nessa primeira semana, podem ser programadas. Entretanto, o Grupo PET Ceilândia mantém grupo em rede social virtual para uma interação constante com os calouros, e continuamente oferece ajuda. Com base nas interações realizadas desde o Grupo PET Ceilândia estreita o enfoque da recepção aos calouros nas questões em que eles mostram dúvidas.

Com mais informação, os alunos explorem melhor as possibilidades oferecidas pela Universidade de Brasília, fazendo uso não somente da estrutura existente no campus de Ceilândia, mas se apropriando da universidade inteira: usando a biblioteca central, percorrendo os museus, participando plenamente de eventos da Semana Universitária, usando a normativa dos cursos de graduação a seu favor, sendo, assim, um aluno mais crítico, que exige, busca e conquista mais qualidade em sua formação, garantindo poder levá-la da melhor forma possível até o fim.

Resultados e Discussão

O grupo recepcionou e participou da vida inicial do calouro em 2021-1, como em anos anteriores. Desde o período de registro de matrícula, o grupo recepcionou cerca de 310 discentes por semestre, com acolhimento caloroso, que orienta e elucida a vida do discente: "Boas-Vindas FCE/UnB". Nas atividades desenvolvidas nos primeiros dias letivos, buscamos apresentar normativas e instâncias legais da UnB; pessoas a quem recorrer em caso de dúvidas; apresentação de possibilidades na universidade que são raras ou até inexistentes na educação básica: cursos de idiomas, disciplinas e atividades de todas as áreas do conhecimento, prática esportiva sistemática, grupos e projetos de estudo e pesquisa, política e representação estudantil, existência de bolsas e outras formas de assistência estudantil etc. Em seu primeiro dia disponibilizado no canal UnBTV foi possível verificar mais de 800 visualizações na plataforma que está hospedado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fizemos acompanhamento durante todo o semestre com apoio dos petianos que acabam se tornando referência para os demais estudantes, de forma que os petianos apoiam não somente a recepção, mas também a permanência dos colegas na instituição.

REFERÊNCIAS

Acolhimento aos calouros da Faculdade de Ceilândia.
<www.youtube.com/watch?v=3zyaiED3iKQ>